

English version below

Santos Margarita y Bartolomé. Fragmento de un retablo de la iglesia de San Pablo, Palencia

[Mateu, Jaume](#) [atribuido a] (Activo en Valencia entre 1402-1452)

Nº inventario: 349 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Pintura](#)

Objeto: [Pintura](#)

Datación: ca. 1450

Siglo: mediados del s.XV

Contexto cultural / Estilo: Gótico internacional

Dimensiones: 40.6 x 83.8 cm

Materia: [Tabla](#)

Técnica: [Dorado](#), [Temple](#)

Iconografía / Tema: [San Bartolomé](#), [Santa Margarita de Antioquía](#)

Procedencia: [Iglesia de San Pablo, Palencia](#) (Palencia, España)

Emplazamiento actual: [Philadelphia Museum of Art](#) (Filadelfia, Estados Unidos)

Nº inventario en colección actual: Cat. 261

Historia del objeto

Esta tabla formaba parte de un retablo dedicado a *santa Úrsula y las once mil vírgenes*. Gracias a una fotografía perteneciente al Archivo Ruiz Vernacci (n.º negativo 2005), Post (1933) y Pérez y Rodríguez (1995) pudieron confirmar que estaba situado en el interior del convento de San Pablo de Palencia en 1879. Poco tiempo después debió desmontarse y desmembrarse. En la actualidad el retablo se encuentra disperso en distintos museos y colecciones:

- Cuatro tablas de la parte superior están en el Museo Nacional del Prado, en Madrid ([Llegada a Inglaterra de santa Úrsula](#), [Petición de la mano de santa Úrsula](#), [El rey de Inglaterra es informado de la propuesta de santa Úrsula](#), [Bautismo de Conan en presencia de Santa Úrsula y su padre](#)).
- Otras cuatro se encuentran en la Lady Lever Art Gallery, en Liverpool ([Santa Úrsula predica a las once mil vírgenes](#), [Santa Úrsula y once mil vírgenes llegan a Roma](#), [Santa Úrsula ante el rey de los hunos](#), [El martirio de las once mil Vírgenes](#)).
- Dos de ellas están en el Museo Zorn, en Mora ([San Bartolomé y Santa María Magdalena](#)).
- Cuatro figuras de santos de la predela se encuentran en el Philadelphia Museum of Art ([Santos Sebastián y Catalina de Alejandría](#) y [Santos Margarita y Bartolomé](#)).

- Una tabla en el Fogg Art Museum de la Universidad de Harvard, recientemente localizada por Fernando Pérez Suescun (Santo Domingo).
- Finalmente, otras tres tablas que están en paradero desconocido.

La tabla de los Santos Margarita y Bartolomé estaba situada en la predela del retablo junto a otras cinco imágenes. Esta pieza fue adquirida por John G. Johnson a finales del siglo XIX, posiblemente en uno de sus viajes por Europa (Prieto, 2020). El abogado estadounidense legó en 1917 la pintura al Philadelphia Museum of Art, donde se conserva en la actualidad.

Descripción

Esta pieza pertenecía a la predela del retablo. Está dividida en dos paneles donde aparecen representados dos santos: Santa Margarita y San Bartolomé.

Santa Margarita aparece en el panel izquierdo. Se encuentra sentada y sujeta con una correa a un dragón, su atributo más distintivo. Este animal mitológico es símbolo de su martirio y de la fábula difundida por Santiago de la Vorágine según la cual un dragón quería devorarla. Sin embargo, la Santa hizo la señal de la cruz y el animal desapareció.

San Bartolomé, ubicado en el panel derecho, es fácilmente identificable por el gran cuchillo que sostiene en su mano derecha, instrumento de su martirio, ya que fue desollado vivo. Viste un manto ricamente decorado con brocados dorados.

Ubicaciones

- ca. 1917

MUSEO

[Philadelphia Museum of Art, Filadelfia \(Estados Unidos\)](#)

- último cuarto del s.XIX - 1917

COLECCIÓN PRIVADA

[John G. Johnson, Filadelfia \(Estados Unidos\)](#)

- XV - presentúltimo cuarto del s.XIX

IGLESIA

[Iglesia de San Pablo, Palencia, Palencia \(España\)](#)

Bibliografía

- POST, Chandler Rathfon (1933): *A History of Spanish Painting*, vol. 4 (The Hispano-Flemish Style in North-Western Spain), nº 1, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts).
- PRIETO, Ester (2020): "La iglesia palentina de San Pablo: breve estudio sobre sus retablos (siglos XV-XVII)". *ACCADERE. Revista de Historia del Arte*, pp. 89-115.
- RODRÍGUEZ, María Victoria y PÉREZ, Fernando (1996): "Iconografía de Santa Úrsula en Palencia", en *Actas del III Congreso de Historia de Palencia*, Diputación Provincial de Palencia, Palencia, pp. 763-772.

Responsable de la ficha: [Isabel Escalera Fernández](#)

Saints Margaret and Bartholomew. Fragment of an altarpiece from the church of San Pablo, Palencia

[Mateu, Jaume](#) [attributed to] (Active in Valencia between 1402-1452)

Inventory number: 349 [[View full record on nostraetmundi.com](#)]

Generic classification: [Painting](#)

Object: [Painting](#)

Date: ca. 1450

Century: Mid 15th c.

Cultural context / Style: International Gothic

Dimensions: 16 x 33 in

Material: [Panel](#)

Technique: [Gilded](#), [Tempera](#)

Iconography / Theme: [San Bartolomé](#), [Santa Margarita de Antioquía](#)

Provenance: [Church of San Pablo, Palencia](#) (Palencia, Spain)

Current location: [Philadelphia Museum of Art](#) (Filadelfia, United States)

Inventory number in current collection: Cat. 261

Object History

This panel was part of an altarpiece dedicated to *Saint Ursula and the eleven thousand virgins*. Thanks to a photograph belonging to the Ruiz Vernacci Archive (negative no. 2005), Post (1933) and Pérez and Rodríguez (1995) were able to confirm that it was located inside the convent of San Pablo de Palencia in 1879. Shortly thereafter it must have been dismantled and dismembered. At present the altarpiece is scattered in different museums and collections:

- Four panels from the upper part are in the Museo Nacional del Prado, Madrid ([Arrival in England of Saint Ursula](#), [Request for the hand of Saint Ursula](#), [The King of England is informed of the proposal of Saint Ursula](#), [Baptism of Conan in the presence of Saint Ursula and his father](#)).
- Four others are in the Lady Lever Art Gallery, Liverpool ([St. Ursula preaches to the eleven thousand virgins](#), [St. Ursula and eleven thousand virgins arrive in Rome](#), [St. Ursula before the king of the Huns](#), [The martyrdom of the eleven thousand Virgins](#)).
- Two of them are in the Zorn Museum, in Mora ([St. Bartholomew and St. Mary Magdalene](#)).
- Four figures of saints from the predella are in the Philadelphia Museum of Art ([Saints Sebastian and Catherine of Alexandria](#) and [Saints Margaret and Bartholomew](#)).
- One panel is in the Fogg Art Museum at Harvard University, recently located by Fernando Pérez Suescun (Saint Dominic).
- Finally, three other panels that are unaccounted for.

The panel of Saints Margaret and Bartholomew was located in the predella of the altarpiece along with five other images. This piece was acquired by John G. Johnson at the end of the 19th century, possibly on one of his trips through Europe (Prieto, 2020). The American lawyer bequeathed the painting to the Philadelphia Museum of Art in 1917, where it is preserved today.

Description

This piece belonged to the predella of the altarpiece. It is divided into two panels where two saints are represented: Saint Margaret and Saint Bartholomew.

Saint Margaret appears in the left panel. She is seated and holding a dragon by a leash, her most distinctive attribute. This mythological animal is a symbol of her martyrdom and of the fable spread by Santiago de la Vorágine according to which a dragon wanted to devour her. However, the Saint made the sign of the cross and the animal disappeared.

Saint Bartholomew, located in the right panel, is easily identifiable by the large knife he holds in his right hand, the instrument of his martyrdom, since he was flayed alive. He wears a mantle richly decorated with golden brocade.

Locations

- ca. 1917

MUSEUM

[Philadelphia Museum of Art, Filadelfia \(United States\)](#)

- Last quarter of the XIX - 1917

PRIVATE COLLECTION

[John G. Johnson, Filadelfia \(United States\)](#)

- XV - presentLast quarter of the XIX

CHURCH

[Church of San Pablo, Palencia, Palencia \(Spain\)](#)

Bibliography

- POST, Chandler Rathfon (1933): *A History of Spanish Painting*, vol. 4 (The Hispano-Flemish Style in North-Western Spain), nº 1, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts).
- PRIETO, Ester (2020): "[La iglesia palentina de San Pablo: breve estudio sobre sus retablos \(siglos XV-XVII\)](#)". *ACCADERE. Revista de Historia del Arte*, pp. 89-115.
- RODRÍGUEZ, María Victoria y PÉREZ, Fernando (1996): "Iconografía de Santa Úrsula en Palencia", en *Actas del III Congreso de Historia de Palencia*, Diputación Provincial de Palencia, Palencia, pp. 763-772.

Record manager: [Isabel Escalera Fernández](#)

Copyright: [Philadelphia Museum of Art.](#)

